

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Махаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Воҳидов Абдуваҳоб

Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд Давлат Университети

vahidov19@mail.ru

ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680013>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола Самарқанд шевасида йак (бир) сони билан ҳосил қилинган фразеологик бирликлар таҳлиliga бағишланган. Йак (бир) сони тадқиқ қилинаётган шевада фразеологик бирликлар ҳосил қилишда бошқа сонлар орасида етакчилик қилиши таъкидланган. Самарқанд шевасида сон + от модели фаол эканлиги мисоллар билан исботланган. Йак(бир) сони асосан аниқ ва мавҳум отларга қўшилиши кўрсатилган. Бундай фразеологик бирликлар кўмакчили ва сўнг кўмакчилар бўлиши мумкинлиги айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Самарқанд шеваси, йак (бир) сонли фразеологик бирликлар, сон+от модели, кўмакчили, сўнг кўмакчилар, аниқ ва мавҳум отлар.

Vahidov Abduvahob

Samarkand State University

named after SHarof Rashidov

vahidov19@mail.ru

PHRASEOLOGICAL UNITS THROUGH THE EXPRESSION (I.E. NUMERAL) OF YAK IN TAJIK OF SAMARKAND VERNACULAR

ABSTRACT

The present paper is devoted to the investigation of the phraseological units which is formed through the expression (i.e. numeral) yak in Tajik, namely from Samarkand pronunciation. In addition, it is distinguished that the expression and/or number yak in the studied pronunciation leads among other numbers in the formation of phraseological units. The presented data examples of the study prove that the model number + noun is effective in Samarkand vernacular. Moreover, the paper tends to presented that the expressions related to yak is essentially produced through the abstract and concrete nouns. From other hand, it adds that the suchlike phraseological units might be used as an auxiliary and/or postpositional fashion.

Keywords: Samarkand vernacular, (i.e. numeral) yak of phraseological units, model number + noun, auxiliary, postpositional, concrete and abstract nounaetсяс.

Вахидов Абдувахоб
Самаркандский Государственный
университет имени Шарафа Рашидова
vahidov19@mail.ru

О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА САМАРКАНДСКОГО ДИАЛЕКТА ОБРАЗОВАННЫХ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ЙАК (ОДИН)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос образования фразеологических единиц говора таджиков Самарканда с участием числительного йак (один). Отмечается результативность числительного йак (один) в образовании фразеологических единиц по сравнению с другими числительными. Результативность знаковой модели числительное + существительное в фразеологических единицах подтверждается примерами из диалектного материала. Числительное йак (один) во фразеологических единицах, в основном, расположен с конкретными и абстрактными существительными. А также отмечается, что данного типа фразеологические единицы также образуются с предлогами и послелогами.

Ключевые слова: Самаркандский диалект, фразеологическая единица с числительным йак (один), знаковая модель числительное + существительное, предлоги, послелоги, абстрактные и конкретные существительные.

Кириш

Ҳақиқатан ҳам ҳар бир тилда маълум миқдорда сон иштирок этган фразеологизмлар мавжуд бўлиб, сўзлашув нутқнинг турли вазиятларида қўллаб келинади. Сонларнинг бундай барқарор тузилмалар таркибида амал қилиши, афтидан, турли қадимги тарихий ва мифологик реалияларнинг юзага келиши нафақат тожиклар, балки қўплаб бошқа халқлар ўтмиши билан ҳам боғлиқдир. Сон барча одамлар учун ягона бўлган когнитив жараёни акс эттирувчи асосий концептлардан бири ҳисобланади. Маълумки, сон - оламнинг лисоний манзарасида муҳим компонентдир. Миқдор ҳақиқатда мавжуд бўлган материянинг яшаш тарзи бўлиб, мантикий-фалсафий табиатга эга ва оламнинг концептуал манзарасида муҳим ўрин эгаллайди. Тилда белгининг турли воситалар ва усуллар орқали ифодаланиши миқдор категориясига боғлиқ. Фразеологик бирликлар таркибига кирган сонлар қоидага қўра, аслида сонни эмас, балки сонга оид бўлмаган когнитив маънони ифодалайди. Яъни, инсон тажрибаси ва билими у ёки бу маънони аниқ ифодаланишида идиомалар таркибида турли сонларнинг қўлланилишини талаб қилади. Фразеологик бирлик таркибида айнан шу қисмнинг танланиши қатор объектив сабаблар билан боғлиқ: биринчидан, инсон турмуш тарзи модусининг асосий мезонларини тавсифловчи сон тилда миқдор категориясини ифодалашга хизмат қилади; иккинчидан, сон лексик-грамматик моҳиятининг ўзига хослиги ва маълум семантик хусусияти билан ажралиб туради[5:149].

Тожик тилининг Самарқанд шеvasида сон асосида ҳосил қилинган фразеологик бирликлар кўп учрайди. Улар асосан аниқ сонлар ёрдамида ҳосил бўлувчи фразеологизмларда кўплаб учрайди. Бу миқдор фразеологизмлар сўзлашув характерида оид бўлиб, улар услубий хосланиш ва ҳар бир соннинг ўзича маълум частотага эга бўлиши билан фаркланади[3:14]. “Йак” (бир), ”ду” (икки), “панҷ” (беш), “ҳафт” (етти), “дах”(ўн), “сад” каби сўзлар тожик тилининг Самарқанд шеvasи фразеологик бирликлари таркибида кўп ишлатилади[1:18]. Масалан, **сад мақом кати** “турли йўллар билан”, **яктарафа ка(р)дан** 1. “маълум қарорга келмоқ, ишни ҳал қилмоқ”. 2. “ўлдирмоқ”; **ду даст да биндӣ** “ қуруқ, ҳеч нарса сиз”, **дулунча хўрдан** “иштаҳа билан емоқ”; **ду даҳан** (озгина), **ҳафт пушт** (етти пуштигача), **йакта-йакта** “навбати билан” ва бошқалар[9:301].: **Ду даҳан** гап занем. Кай боз-а шумо-йа надидагӣ будам. (Озроқ гаплашайлик. Сизни кўрмаганимга ҳам анча бўлди) Ин давлат-атон **ҳаф(т) пушт**-атонба мерасад. (Бу давлатингиз етти пуштингизгача етади.) А ҳаму қата ра(х) ду дас(т) да биндӣ омади-ми?(Шунча йўлдан қуруқ келдинг-ми?).

Асосий қисм

Самарқанд шевасида сонлар ёрдамида ҳосил бўлувчи фразеоло- гизмларнинг кўплигини эътиборга олган ҳолда, биз ушбу мақолада фразеологизмларнинг “ядро”си сифатида кўланадиган **йак** (бир) сонли, компонентли фразеологик бирликларнинг структураси ва семантикасини тадқиқ этишга азм қилдик [4:с.20-29].

Йак (бир) сони тожик тилининг Самарқанд шевасида кўплаб диалектал фразеологизмларга жон бағишлайди. Самарқанд шеваси фразеологик бирликларнинг бошқа кўринишлари билан қиёслаганда бундай фразеологик бирликларига нисбатан кўпроқ учрайди.

Йак(бир) миқдор сонли фразеологик бирликлар ўзининг лексик-структуравий тузилишига кўра турли кўринишга эгадир. Жамланган мисоллар кўрсатадики **йак** сони от, сифат ва бошқа туркумга оид сўзлар билан кўшилиши мумкин. Ўз навбатида бинар фразеологик бирликларнинг бу сон билан шаклланган бир неча модели мавжуддир. Биз ушбу мақолада фақат сон ва от моделли фразеологик бирликларнинг таҳлилига эътибор қаратамиз. Бундай бирикмалар **йак**(бир) сонли фразеологик бирликлар орасида нисбатан, унча катта бўлмаган гуруҳни ташкил қилади. Бунда от, айниқса, фразеологизмнинг кенг тарқалган қисми ҳисобланади ва таянч компонент вазифасини бажаради. Соннинг ўзига хос грамматик жиҳатларидан бири саналадиган предметларни англаувчи от билан бирга келишидир. Шу боисдан, баъзан сон ва от кўшилган бирикмаларнинг ўзига хос синтактик идиоматик тури ва ҳатто отнинг сон олдидаги ўзига хос кўринишлари шаклланади. [5:58].

Миқдор сонлар мавҳум отларга ҳам, аниқ отларга ҳам кўшилади. Ўз навбатида, бундай фразеологик бирликлар отнинг мавҳум ёки аниқлигига қараб, сон билан қўлланади ва икки кичик гуруҳга бўлинади: а) “йак” миқдор сони +мавҳум от; б) “йак” миқдор сони +аниқ от.

а) “йак” миқдор сони +мавҳум от

Мавҳум от сонли фразеологик бирликлар тақибиде нисбатан кўп ишлатилади. Бу жараёни Самарқанд шеваси фразеологик бирликлари мисолларида яққол тасаввур этишимиз мумкин. Масалан: **Йа(к) вахт(х)о** (қачонлардир); **йак умр**(доимо, бир умр); **йак маҳал** (тўсатдан, маълум вақтдан кейин, бирмаҳал); **йак нав(ъ)** (яхшироқ, дуруст). **Йа(к) вахто** инчо(х)о дарах(т)зор буд. Имрўз бошад, ахлотхона шуда хорафтас (Бир вақтлар бу ерлар дарахтзор эди. Бугун эса, ахлатхона бўлиб ётибди). А(з) ту, баччем, ман **йак умр** қаздор. Ман-а **а(з) йак мурдан гардондӣ**. **Йак маҳал**, дарвоза калон кишода шуду писарам мошини наппанав кати даромда омад. (Бирмаҳал дарвозалар катта очилиб, ўғлим яп-янги машина билан кириб келди). Мулоамак саломати(х)о чӣ ту? Худо-ба шукур, **йак нав-ку**, баччем. Ман-а баҳор-ба йам расида омдем. (Амаки, саломатлик қандай? Худога шукур, бир нав-ку, болам. Мана баҳорга ҳам етиб келдик).

б) “йак” миқдор сони +аниқ от

Йак сонли фразеологик бирликлар ҳосил бўлишида аниқ отлар ҳам шевада фаёл қатнашади. Самарқанд шеваси фразеологик материаллари буни яққол тасдиқлайди. Мисолларга мурожаат қиламиз. **Йак даҳан** 1. (бирор сўз, кам сўз) 2.(сал-пал, озгина); **йак қалам**(бир бурда, бир карч, сал-пал); **йак калл(а)и хар** (хаддан ташқари кўп), **йак пули пуччак** (ҳеч нарса, бир пул-лик, кераксиз); Амак-аш ҳамун-ба **йак даҳан гап занед**. Шойад кор-аш ҳал шавад. (Амакиси, шунга бир оғиз гапириб кўйинг. Мумкин, иши ҳам ҳал бўлиб қолар). Ма, **йак қалам** а(з) ин тарбуз хўр. Ташнаг-ет-а мишканад. (Ма, бир қалам(карч, тилик) бу тарвуздан йегин. Чанқоқлигингни қолдирар). Вай-а нарх-аш-а фамидед-мӣ? А(з) рўйи гапи одам(х)о се ҳазор доллар будас. Эҳе, **йак калли хар-ку** (Унинг нархини аниқладингизми? Одамларнинг айтишича уч минг доллар экан. Эҳе, анча пул-ку). Ҳамсо-етон-а мол-ош **йак пули пуччак**-ба намеарзад. (Кўшингизнинг моли бир пулга қиммат).

Шундай қилиб, тадқиқ қилинаётган шевада аниқ ва мавҳум отлар билан келувчи **йак** сонли фразеологик бирликлар **ҳеч нарса, бир пуллик, кераксиз, бирор сўз, кам сўз, сал-пал, озгина, жуда кўп, беҳад, чегарасиз** ва бошқа маъноларда қўлланилади.

Йак миқдор сони + от моделли фразеологик бирликлар Самарқанд шевасида ўз эквивалентларига эгадирлар. Бу бирликлар тўлиқ ёки қисман маъно ранг-баранглиги ва услубий йўналтирилганлигига кўра бир-бирига мос келади. Лексик таркиби ва грамматик

структураси ҳам ўхшаш ёки фарқ қилиши мумкин. **Тўлиқ эквивалентлар:** **йак дам** (бир нафас, бир лаҳза); **йак фасил** (қисқа муддат, ҳозир, бир минут), **йак бало када** (бир бало қилиб), **йак илоҷ када** (бир иложини қилиб, қандай бўлса-да). **Йак дам** истед, ҳозир пул-атон-а буроварда митийад (Бир оз тўхтанг, ҳозир пулингизни чиқариб беради). **Йак фасил** сабр кун, ҳам-еш чош-ба меафтад. (Бир оз сабр қил, ҳаммаси ўз жойига тушади). Дад-еш, ҳамин-а **йак бало када** кор-ба чойлашй кунонед. Ўрўш-а худ-аш кашола када мерўд. (Дадаси, шуни бир бало қилиб, ишга жойлаштиринг. У ёғини ўзи тортиб кетади). Ҳамсо-ет-а **йак илоҷ када** розй кунондан даркор. Набошад, мол-аш-а пага бозор-ба мубурорад (Кўшнингни бир бало қилиб, розилигини олишимиз керак. Булмаса эртага молини бозорга олиб чиқади). **Қисман эквивалентлар:** **йак а(о)воз кати** (бир овоздан, якдиллик билан); **йак шаст кати** (бир силташда, жуда тез, биргина силташда, бирдан). Шаб писаратон-а сайлав-ба номзад-еш-а мондан. **Йак авоз кати** гузашт (Кеча ўғлингизнинг номзодини сайловга қўйдилар. Бир овоздан ўтиб кетди). Ин хезум-а бин. Шаб мардикор ним соат-ба, **йак шаст кати** шикаста паттофт (Бу ўтинга қара. Кеча мардикор ярим соатда бирдан майдалаб ташлади).

Тадқиқ қилинаётган тилнинг фразеологик бирликлари бир неча маънога эга, улар турли вазиятларда қўлланади. Тилда структураси ва таркиби бир хиллигига қарамай, маъноси фарқланувчи параллел фразеологизмлар ҳам мавжуд. Масалан, **йак қалам** фразеологик бирлиги икки сўздан ташкил топган: тожикча **йак** ва арабча **қалам** (перо, қалам) “Ҳозирги адабий тожик тили фразеологизмлари луғати”да бу фразеологик бирлик кузатилмайди [7: с. 840]. Самарқанд шеvasида **йак қалам** фразеологик бирлиги (карч, тилимча, япроқча, паллача, кичкина бўлакча, бурда) маъноларини ифодалайди. Аммо “Тожикча-русча изоҳли луғат”да **як қалам** мураккаб сўз сифатида (ҳаммаси бирдан, бир сўз билан, бир қалам тортиб, якдиллик билан, ҳаммаси, яхлитлигича, тўлиқ, бутунлай, ҳеч бўлмаганда, энг кам) тарзида изоҳланган [6: с. 633]. Шу тарздаги яна бир мисол келтирамиз. Самарқанд шеvasида **йак мушт** фразеологик бирлиги икки маънога эга: 1. бир оз, кам, сал-пал; 2. зарба: **Йак мушт** орди дода-гетон-а ҳозир ман оварда митийам, ин қат(д)а(р) та(ъ)на накунед. (Ўпкаламанг, мен берган озгина унингизни ҳозир қайтараман). **Йак мушт мезанам**, ки мумурй. (Бир мушт ураман, ўласан) [10: с. 176].

Шева фразеологик материалларида **йак** сонли фразеологик бирлик-ларининг компонент алмашиши мушоҳада этилади. Фразеологик бирликнинг от туркуми унинг синоними билан алмаштирилади: **йак дуйно** / **йак олам** / **йак гала** (кўп, туганмас); **йак вах(қ)то** / **йак замон** (қачондир, бир вақтлар) ва шу кабилар. Шаб, писарам а(з) бозор ман-ба **йак дуйно** чиз овардас. Ман ин қата чиз-а чй кор мукунам (Кеча ўғлим бозордан менга бир дунё нарса олиб келибди. Бунча нарсани мен нима қиламан). Шаб боғ-ба **йак соат-ба** невар-ет **йак олам** кора ка(р)д. (Кеча боғда бир соатда неваранг бир гала ишни қилиб қўйди). Рўзи шамми камитет **йак гала** одам-а чам када, сари ман-ба бадощта омдас (Шанба куни маҳалла раиси бир гала одамларни йиғиб, бошимга олиб келибди). **Йак замон** инчо(х)о ша(х)ри калон будагй. [9: с. 237]. (Бир вақтлар бу ерлар катта шаҳар бўлган). **Йак вахт(х)о** ин замин(х)о замини калхоз буд. Ҳама чо токзор буд (Бир вақтлар бу ерлар колхоз ерлари эди. Ҳамма жойи токзор эди). Мисоллар гувоҳлик берадики, тадқиқ қилинаётган шевада **йак** сонли фразеологик бирликлар ўз вариантларига эга. Диалектда учрайдиган бу бинар фразеологик бирликлар вариантлари, маъноси, образлилиги, услубий йўналтирилганлиги ва грамматик структураси билан мос келиши кузатилади.

Маълумки, тожик тилида сўзлар кўп маъноли ва маълум лексемалар билан синонимик муносабатга киришади. Юқорида келтирилган мисоллардан маълум бўладики, кўпинча от синоними – ўзлашма сўз билан алмаштирилади. Қайд этиш лозимки, қатор ўзлашма сўзлар шева тилининг фразеологик бирликлари компонентлари ҳисобланади. Тилшунослар қайд этганидек, улар тўғридан тўғри бевосита (лисоний алоқа натижасида) ёки қандайдир тил орқали ўзлаштирилади. Унинг маъноси торайиши ёки кенгайиши юз беради. Ўзлаштириш сўз бирикмаси ҳосил бўлишида ҳам иштирок этади. Бу фразеологик бирликлар ҳосил қилишида, айниқса, кенг қўлланилади. Тил соҳибни нафақат ўзлашма сўзни, балки ўзлашган фразеологизмларни ҳам қўллаб. Уни авлоддан авлодга ўтказилади. Маълумки, бир тилдан

ўзлашган сўзлар, ифодалар ҳисобига бошқа тил бойиб боради ва турли тиллар байналмилал сўзлари ҳисобига луғат фонди кенгайди[2:239-240]. Кўпинча бу сўзлар,терминлар бўлиб, этимологик жиҳатдан араб, ўзбек ёки рус тилларига мансуб бўлади. Шева тилидаги мавжуд **йак гала,йак фасил, йак минут** фразеологик бирликлари тожик тили бинар фразеологик бирликлари ҳосил бўлишида иштирок этади.

Бу фразеологик бирликлар шундай ҳолларда қўлланадики одатда киши бирор нарсадан ёки бирор ҳаракатдан норози бўлганда, у буни тўғрилаш мақсадида унга урғу беради. Кузатишларимиз кўрсатадики, тадқиқ қилинаётган шевада **йак** сонли фразеологик бирликлар фразеологизмнинг бошқа турлари каби метафорик бўлиши мумкин. Сонлар фразеологик бирликлар таркибида асл маъносини йўқотади ва яхлит маъно ҳосил қилишда иштирок этади.. Масалан, **йак минут**. Бу фразеологик бирликнинг сўзма сўз таржимаси – “бир минут”. Кутишнинг қисқа муддати назарда тутилади: (тўхта, сабр қил, бироз чида).

Юқорида келтирилган мисоллар **йак** сонли фразеологик бирликлар кўмакчили ва постпозицион бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Ёрдамчи қисмларнинг мавжудлигига кўра фразеологик бирлик маъноси албатта, ўзгаради: **йак нафас**(лаҳза, минут, дам); **йак нафас**-ба (бир нафасда); **як дам** (бир минут шошманг, ҳозир); **йак дам**-ба (тезда, бир лаҳзада); **йак азоб** кати (катта меҳнат билан, катта интилиш эвазига) ,**а(з) йак сар** (тартиб билан)).

Йак сони фразеологизмлар таркибига кириши билан шева тилининг луғавий таркибини бойитувчи кўплаб идиомаларни ҳосил қилади.Аммо бир мақола доирасида шева тили фразеологик бирликлари таркибидаги мазкур сонларнинг қўлланилишидаги барча хусусиятларини тадқиқ қилишнинг имкони йўқ.

Сон иштирок этган фразеологик бирликларни ўрганишда тадқиқ- қотимиз кўрсатадики, бу гуруҳдаги айрим фразеологик бирликлар кўп аъзоли фразеологизмларнинг бир қисми ҳисобланади. Масалан: **йак қадам ра(оҳ)** (яқин, узоқ эмас, ёнида) ; **йак бало када** (нимадир қилиб);**йак илоч када** (бир илож қилиб), **йак галайу бо пичй** (жуда кўп) , **йак сари қадам ра(х)**,ҳамин сумк-еш-а бурда те.(Болам,акангнинг уйигача бир қадам.Шу сумкасини оббориб бер).Гир-етон,хўр-етон.Унча-ба бо **йак галайу бо пичй** гўшту мева(х)о а ма(ъ)рака зийотй кадагй(Олинглар,йенглар.У ёқда яна кўп гўшт билан мевалар маъракадан ортган).

Хулоса

Тожик тилининг Самарқанд шевасидаги сонли фразеологик бирликларни тадқиқ этишда **йак** сони кўпинча аниқ отларга нисбатан мавҳум отлар билан қўлланиши маълум бўлди. Шева тилида фразеологик бирликлар таркибида ўзлашган компонентлар фаол қўлланади (ҳам **йак** сони ҳам от). **Йак** сонли фразеологик бирликлар миқдори кам бўлса-да, шева тилида кенг қўлланилади. Сон компонент сифатида баъзан ўзининг тўғридан тўғри (миқдорий) маъносини йўқотиб, кўчма маъно ифодалайди. Лисоний материаллар таҳлили кўрсатадики, **йак** сони компонентли фразеологик бирликлар нафақат миқдорий маънони , балки ҳаракат образи ва вақтини ҳам ифодалаши мумкин.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Бехбуди Н. Говор Самаркандских таджиков: автореф... дис... канд... филол... наук. – М, 1956. – 22 с.
2. Гулямов Х. Некоторые вопросы диалектного взаимовлияния узбекского и таджикского языка. Языкознание. Тезисы, доклады и сообщений. – Ташкент: Фан, 1980. – с. 239-240.
3. Захидов А. Разговорная лексика таджикского литературного языка: Автореф... дис... канд... филол...наук: 10. 02. 22. – Душанбе, 1991.– 23 с.
4. Каримов Х. Дар бораи баъзе хусусиятҳои калимаи «як» Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. Душанбе: Дониш, 1967. с. 20-29.
5. Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х. Маджидов. Душанбе: Деваштич, 2006. 409 с.

6. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. Зери таҳрири Д.Саймидинов, С.Д.Холматова, С.Каримов. Душанбе, 2006. 784с.
7. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ.2 – Душанбе: Ирфон, 1964– 840 с.
8. Холов П. Баъзе хусусиятҳои семантикии фразеологизмҳои шеваи тоҷикони Самарқанд // Труды СамГУ им. А. Навои. Новая серия, вып.246. Вопросы семантики индоевропейских языков. –Самарқанд, 1973. –с. 236-243.
9. Шермухаммедов Б. ва дигарон. Афсонаҳои Самарқанд. – Душанбе: Ирфон, 1969– 301 с.
10. Шермухаммедов Б. ва дигарон. Таронаҳои Самарқанд. – Душанбе: Ирфон, 1973. –306 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1